

XXI CONGRESO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS

XVII CONGRESO ARGENTINO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS

CyTAL[®]-ALACCTA 2019

20 al 22 de Noviembre de 2019
Universidad Católica Argentina
Sede Puerto Madero
Buenos Aires - Argentina

Socolovsky, Susana E.

CyTAL®-ALACCTA 2019 : XXI Congreso Latinoamericano y del Caribe de Ciencia y Tecnología de Alimentos. XVII Congreso Argentino de Ciencia y Tecnología de Alimentos / Susana E. Socolovsky ; compilado por Susana E. Socolovsky. - 1a ed compendiada.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios - AATA , 2020.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-987-22165-9-7

1. Ciencias Tecnológicas. 2. Tecnología de los Alimentos. I. Socolovsky, Susana E., comp. II. Título.

CDD 664

ISBN 978-987-22165-9-7

9 789872 216597

DESCRIÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS EM INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ

**Rafael Fernandes Almeida ¹, Miriam Stephanie Nunes De Souza ², Patrícia De Magalhães Prado ³,
Camila Filgueira De Souza ⁴, Frederick Coutinho De Barros ⁵**

1. Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Da Bahia, 2. Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Da Bahia, 3. Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Da Bahia, 4. Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Da Bahia, 5. Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Da Bahia

O arroz é um dos cereais mais produzidos e consumidos no mundo, caracterizando-se como principal alimento para mais da metade da população mundial. E nesta larga produção, o Brasil é um dos países que ocupa posição de destaque, sendo o nono maior produtor de arroz do mundo, tendo sua produção concentrada no Sul do país. Todavia, o beneficiamento do arroz traz consigo a produção de diversos resíduos, definido como substâncias inservíveis ou não passíveis de aproveitamento econômico, resultantes de diferentes atividades, como de origem industrial; podendo estes resíduos serem sólidos, líquidos ou gasosos. A partir destes fatos, objetivou-se descrever e sugerir formas de tratamentos para os resíduos líquidos provenientes da rizicultura. Para isso, foi realizada uma visita técnica a uma indústria de Beneficiamento de Arroz localizada na cidade de Barreiras - BA, a fim de verificar quais os resíduos líquidos gerados, os tratamentos e aproveitamento realizados pela beneficiadora. Na ocasião, o responsável técnico mostrou todos os setores e o fluxo de processo. Os dados obtidos durante a visita foram sendo armazenados em fichas de anotação. Este trabalho foi acrescido de revisão bibliográfica realizada em diversos periódicos, como o da Capes; sites e livrarias eletrônicas, como a da SciELO. Os efluentes líquidos identificados são provenientes principalmente do processo de parboilização, que se caracteriza pela imersão do arroz com casca em água potável aquecida (70-80°C) durante algumas horas, com posterior descarte do líquido. Devido à significativa carga poluidora deste efluente, não é permitido o lançamento direto em corpos receptores. Também foram identificados efluentes líquidos agroindustriais, sendo originários de processos de lavagem de pisos, contendo poeira e casca de arroz, além da lavagem de fornalhas, contendo cinza de casca de arroz; e efluentes domésticos, que são produzidos na própria indústria (efluentes do administrativo), representando uma elevada quantidade de água e concentrações significativas de carga poluente. O reaproveitamento da água utilizada no processo de parboilização é uma ótima maneira de reduzir gastos dentro da indústria, bem como estimular a colheita do arroz através de sua utilização na irrigação, por apresentar alto valor nutricional. Ainda há como alternativa a remoção da demanda química de oxigênio (DQO) utilizando processos de floculação e eletrolise, que promovem a redução dos demais parâmetros característicos da água de parboilização. O tratamento em questão utiliza sulfato de alumínio (coagulante/floculante) para decantação da matéria indesejada que é filtrada. A partir disso é aplicado o sistema de eletrofloculação e eletroflotação. Os métodos mais debatidos para tratamento de esgoto doméstico são, em ordem decrescente, tratamento anaeróbio/UASB, wetlands, lodos ativados, MBR (Biorreatores de Membranas), biofiltração, macrófitas, tratamento biológico, tanque

séptico, membranas, tratamento aeróbio, processo híbrido, tratamento físico, sistema de lagoas e infiltração. De tal modo a combinação dessas técnicas é a mais utilizada devido a fatores como custo e eficiência. No mais, torna-se evidente a importância de se conhecer as etapas do fluxo de produção, os resíduos gerados nelas e, de maneira imprescindível, a composição destes resíduos, oferecendo assim tratamentos adequados e eficientes, que proporcione vantagens ao produtor, à sociedade e conseqüentemente ao ambiente.